

PRESENTACIÓN EDITORIAL

Olivia Sokol¹ y Virginia M. Salerno²

1- Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: olivia.l.sokol@gmail.com
ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5085-853X>

2- Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: vmasalerno@gmail.com
ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2970-4119>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5761592>

Con mucha alegría queremos contarles que este nuevo número de *Práctica Arqueológica* fue gestionado desde una plataforma *Open Journal System* (OJS) a través del Portal Latinoamericano de Revistas Científicas (PLARCI). Esto supuso un intenso trabajo de nuestro Comité Editorial, el cual realizamos con la mirada puesta en adaptarnos a los requerimientos de publicaciones académicas nacionales e internacionales. Buscamos hacer de nuestra revista un espacio de acceso abierto y amplia visibilidad en el que intercambiar sobre los problemas que constituyen el foco de la práctica arqueológica contemporánea.

Esta nueva entrega de *Práctica Arqueológica* incluye tres artículos, dos notas y una reseña. Los trabajos abordan diferentes dimensiones que hacen a la comunicación pública del conocimiento en nuestra disciplina. Mientras que algunos de ellos focalizan en la producción de dicho conocimiento, otros ponen la mirada en las representaciones y usos públicos de las narrativas generadas. Dentro del primer grupo, A. Ravazzola, C. Landa y A. Raies presentan la producción del documental *Memorias del Frente. Arqueología de Campos de Batalla*, puntualizando en las fortalezas del trabajo interdisciplinar y en los múltiples caminos que este proyecto les llevó a transitar. En la misma sintonía R. Aller, M. Ortiz, M. García, L. Gómez Vázquez, R. Santarcieri, A. Ramos y J. Costilla en su artículo *Estar en las redes: estrategias de visibilización e interacción desde una cuenta de comunicación científica (Entramando saberes, FFyL, UBA)*, reflexionan sobre las estrategias de comunicación de la ciencia llevadas adelante a partir de una propuesta de extensión que incluye el uso de la red social Instagram. Estos artículos, considerados de forma conjunta, llaman la atención sobre la potencia de formatos comunicacionales que han cobrado gran impulso en un contexto de creciente virtualización y en los que el lenguaje visual tiene centralidad. A su vez, estas experiencias evalúan los alcances, límites y desafíos de la producción de conocimiento público en diferentes dispositivos para los que en general no contamos con herramientas suficientes.

En continuidad con esta línea de reflexión, la nota de A. Guarido y colaboradores introduce la experiencia de trabajo comunitario en el sitio arqueológico Border Cave, ubicado en la frontera entre la región de KwaZulu-Natal (Sudáfrica) y Esuatini. En la gestión de este sitio el trabajo territorial adquiere centralidad y permite articular los intereses de múltiples actores y agencias. Los autores explican cómo los referentes locales participan activamente en su gestión y trabajan para desarrollar el potencial cultural y económico de su patrimonio. Las articulaciones entre diferentes niveles organizacionales en esta experiencia evidencian la importancia de debatir ciertos aspectos transversales que hacen al despliegue de prácticas arqueológicas en vínculo con actores locales.

En el plano de las narrativas arqueológicas y representaciones que circulan en diversos contextos públicos, G. Sabatini y colaboradores en el artículo *El uso público del patrimonio arqueológico del Valle de Sanagasta (provincia de La Rioja, Argentina): significados, conflic-*

tos y negociaciones, analizan las consecuencias de la aplicación de un proyecto arqueológico de turismo sustentable centrado en la configuración y construcción de senderos culturales en Sanagasta. A partir de ello, las autoras consideran el rol emergente del patrimonio cultural, arqueológico e histórico frente a la crisis social y económica profundizada en el contexto de la pandemia. Por su parte, la propuesta de investigación doctoral introducida en la nota *Nuevas narrativas con perspectivas de género y feministas, para (re)pensar la disciplina como herramienta discursiva para la Coeducación* por V. Isasmendi busca aportar herramientas para visibilizar y analizar críticamente el potencial pedagógico de los discursos arqueológicos. En esta misma línea, la reseña de A. Fernández del libro *Camino ancestral Qhapaq Ñan. una vía de integración de los andes de Argentina* pone el acento en la importancia y necesidad de una obra dirigida al público no especialista en la que se ofrece información actualizada sobre el poblamiento incaico y, a la vez, se expresa la vigencia de su legado mediante la “revalorización” del Qhapaq Ñan.

En suma, este número nos presenta una variedad de trabajos que debaten sobre distintas maneras de comunicar y visibilizar nuestro trabajo partiendo de experiencias situadas que exploraron diferentes formatos: audiovisuales, redes sociales y trabajo territorial. En estos debates, adquiere centralidad la reflexión sobre el impacto que pueden tener las narrativas que elaboramos desde nuestro campo disciplinar y que ponemos a disposición de diferentes públicos.